

**ПОЧЕМУ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ УЗБЕКИСТАНА
ТЕРЯЮТ СВОЕГО ЗРИТЕЛЯ?**

Давлатбек Урозалиев

преподаватель Государственного института
искусств и культуры Узбекистана кафедры
“Звукорежиссуры и операторское мастерство”

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема связи национальных документальных фильмов со зрителем. Тема исследована на реальных примерах и мнениях экспертов отрасли.

Ключевые слова: кинематограф, платформа, стриминговые сервисы, документальный фильм, аудитория.

**O‘ZBEKISTON HUJJATLI FILMLARI O‘Z AUDITORIYASINI NEGA
YO‘QOTYAPTI?**

Davlatbek O‘rozaliyev

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
“Ovoz rejissyorligi va operatorlik mahorati”
kafedrasini o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy hujjatli filmlarimizning bugungi kundagi tomoshabin bilan bog‘liq muammosi haqida so‘z yuritilgan. Mavzu real misollar va soha mutaxassislarining fikr-mulohazalaridan foydalanilgan holda tadqiq etildi.

Kalit so‘zlar: kinematografiya, platforma, strim xizmatlari, hujjatli film, auditoriya.

WHY DOCUMENTARY FILMS OF UZBEKISTAN ARE LOSING
THEIR AUDIENCE?

Davlatbek Urozaliev

The state institute of arts and culture of Uzbekistan
“Sound stage direction and cinematography skills”
department’s teacher

Annotation: This article deals with the problem of the connection between national documentaries with the audience. The topic is researched on real examples and opinions of industry experts.

Key words: cinema, platform, streaming services, documentary, audience.

Пролог

Документальное кино – это искусство на всю историю человечество. Ведь любой фильм, созданный в этом виде искусства, войдет в историю. Документальное кино занимает очень важное место в мировой киноиндустрии. Причина в том, что в сегодняшнем мире «правды» людям как никогда важно иметь знания по определенным вопросам и находить различные надежные источники информации.

Документальные фильмы — это глубокий информационный ресурс и идеальная платформа для межкультурной коммуникации. Это мощный инструмент, который в увлекательной форме поднимает важные темы на поверхность. Это приводит к взаимопониманию, а иногда и к социальным движениям. Основанные на опыте реальных людей, документальные фильмы всегда показывают глобальные проблемы с человеческим лицом. Благодаря самоотверженному труду документалистов зритель сможет представить себя на месте представителя совершенно иной культуры и впитать в себя его определенный жизненный опыт.

Документальные фильмы не только дают возможность понять и соединиться с миром, но и дают возможность посмотреть и обсудить важные вопросы современности. Интервью лицом к лицу в документальных фильмах показывают нам реальных людей, стоящих на противоположной стороне проблемы, сложность и деликатность различных обстоятельств, в которых мы живем, и важность честных и искренних дискуссий.

Методы

При освещении темы данной научной статьи использовались описательный, классификационный, историко-сравнительный, контекстуальный и комплексный методы анализа. При этом в работе используется методологический инструментарий гуманитарных наук - искусствоведения, психологии, социологии, теории коммуникации, культурологии. В исследовании использовались современные искусствоведческие методы, направленные на теоретическое и историко-художественное осмысление рассматриваемых проблем. В целом в работе использован комплексный подход к проблеме создания и переживания уникальных выразительных средств экрана, что позволяет использовать сравнительный анализ и типологическое обобщение. Метод сравнительного анализа применялся при изучении взаимодействия изобразительных решений и технологических возможностей их реализации в документальных фильмах на разных этапах развития экранного искусства. При этом также использовался метод ретроспективного анализа.

Анализ и результаты

Траектория документального кино восходит к 1800-м годам. Конечно же, все началось с работы братьев Люмер. К началу 1920-х годов современное искусство и журналистика оказали большое влияние на жанр документального кино. От «реализма», создающего иллюзию или эффект реальности, до кинохроники, включающей архивные кадры и реальные события нашли свое место в документальном кино. Хотя документальные фильмы были представлены в качестве пропагандистской тактики в 1930-х и 1940-х годах и во

время Второй мировой войны, они расширились по технике, подходу и предмету. Позже, в 1950-х и 1960-х годах, крупные студии начали снимать в реальных местах, используя теперь относительно легкие камеры для захвата ручных кадров с дыханием, включая освещение и синхронизированный звук, а также создавая крупномасштабные документальные фильмы с небольшими творческими группами. В 1970-е годы документальные фильмы считались формой кино, изображающей различные контркультурные движения и политическое управление. В последующие годы ускорилось развитие документального кино, появились его жанры, виды и поджанры. Именно из них журналистские расследования, настоящий криминал и реалити-сериалы рисовали зрителю часто несовершенную, но по существу реальную и настоящую человеческую историю, а социально-политические барьеры между режиссером-документалистом и зрителем снижались. предоставлены определенные свободы в рамках выбора темы и направления.

Современные документальные фильмы помогли еще больше расширить всю мировую медиаиндустрию. По данным IMDb, в 2020 году было выпущено около 11 000 документальных фильмов, что более чем в 3 раза больше, чем в 2000 году. Спрос на документальные фильмы растет по мере того, как наше время меняется. Хотя документальные фильмы часто бывают немного скучными и информативными, на сайтах и платформах потокового видео появляются новые подходы и новые тенденции к документальным фильмам. Сегодняшняя аудитория хочет хорошего шоу, а также правды, достоверности и прозрачности фактического содержания, которое они смотрят. Сейчас критическое время для документального кино. С потоковыми платформами и их бесконечным спросом на новый и оригинальный контент стремление к более широкому представлению различных жанров является признаком растущего внимания к кинематографистам.

Сегодня мир документального кино находит своего зрителя через видеопотоки, специальные телеканалы и их интернет-площадки и специальные

сайты. Примеры таких видеопотоков включают «netflix», «curiosity_stream», «hulu», «amazon Prime Video», «History Vault», «megallan_tv», «pbs documentaries», «guide_doc», «mubi», «nebula», «ovid_tv» и ряд других стриминговых сервисов. В них хорошо ценятся документальные фильмы. Кроме того, в государственный бюджет поступают документальные фильмы на стриминговых сервисах. В рецензиях на документальный фильм на видеопотоках мы видим интерес современной и преимущественно молодой аудитории к науке, знаниям и кинематографу. Если вы посмотрите лучшие из миллионов документальных фильмов, то увидите, что они даже не уступают голливудским блокбастерам. Именно это равенство и отражается на пользе фильма, на его духовном питании и образе. Сегодня сервис потокового видео amazon Prime — это не только бесценный ресурс с неограниченным количеством фильмов со всего мира благодаря своему огромному источнику, но и возможность покупать фильмы и даже брать их напрокат для просмотра только один раз. Это удобство, в свою очередь, делает Amazon важным местом в продвижении документального кино. Ведь популярность документальных фильмов медленнее, чем у художественных. Документальный фильм воспринимается как жанр ужасов художественного кино, а это означает, что если кому-то нравится этот жанр, он либо будет смотреть его запоем, либо вообще избегать его.

Если поискать информацию о документальных телеканалах в библиотеке википедии, там сказано, что в каждой стране есть несколько специальных документальных телеканалов. Например, «Документальный фильм Аль-Джазиры» в ОАЭ, «Планета животных», «HGTV», «История», «CNN» в США. Принимаем телеканалы «бис», «BBC», «Discovery», «Sky документальные фильмы» в Великобритании, «ZEE документальные фильмы» в Индии, «Viasat explorer» в Швеции, «RT документальные фильмы» в РФ, «Планета+». во Франции, "Rai Storia" в Италии возможно Конечно, таких документальных каналов на современном мировом телевидении много. Контент этих телеканалов

частично можно разделить на два типа, то есть телевизионные документальные фильмы, раскрывающие тему с ведущим, и полноценные документальные фильмы, основанные на определенной идее и имеющие позицию автора.

В области мирового кинематографа документальное кино намного опережает нашу страну в мире документального кино. Следует отметить, что документальные фильмы «Узбекистан», похоже, потеряли своего зрителя. Конечно, наши документальные фильмы востребованы представителями индустрии и людьми, которым они интересны, но как быть с новой, молодой аудиторией?! По данным социологического опроса, проведенного в школах и некоторых вузах, школьники и студенты, интересующиеся мировым документальным кино, не смотрели узбекские документальные фильмы. Во время опроса спрашивали "где взять?" они задавали такие вопросы, как вопрос резонный и открытый. У нас нет архива наших документальных фильмов на видеоплатформе YouTube, и у нас даже нет наших документальных фильмов. Они отметили, что есть хотя бы частично телевизионные документальные фильмы на телеканале «Всемирный» и такие каналы на платформе YouTube, как «Улар», «Субъектив», «Азон_тв». Хотя на платформе YouTube есть узбекские документальные фильмы, и к ним относятся, например, документальный фильм «Узбекистлик» или серия документальных фильмов, снятых по номинации «Сердце народа», и документальные портреты молодых творцов, посвященные героям Великой Отечественной войне. Однако зрелые и всемирно известные узбекские документальные фильмы, снятые до этого времени, недоступны на этой платформе. То есть Даврон Салимов, Малик Каюмов, Г. Шодмонов, Ш. Шедевры зрелых представителей документального киноиндустрии, таких как Махмудов, Дж. Исхаков и другие, недоступны на YouTube и других площадках. Их можно найти и посмотреть только по серии писем и документов из архива студии «Узкинохроника». Такая трудность приводит, с одной стороны, к исчезновению авторства наших национальных документальных фильмов, а с другой стороны, к тому, что наши документальные фильмы не оправдывают

своей стоимости, и в то же время приводит к угасанию внимания от правительства и других создателей. Это трагедия, что обесценивается документальное кино, вид кинематографа, который познает мир, дает знания, помогает понять жизнь и сущность человека. Наши документальные фильмы являются источником нашей истории, культуры и знаний.

Самый простой способ борьбы с продвижением документального кино – изучить этапы развития документального кино в мире и определить, какие шаги предпринимаются для популяризации в нем документального кино. Художественное или документальное качество важно, но фильм есть фильм, если он достаточно трогательный, катарсический, меняющий сознание, занимательный и бесплатный для просмотра, он обязательно найдет свою аудиторию.

Вывод

Документальный фильм – вид кинематографа, способный решить проблему глобального общества. Поэтому расширение аудитории документального кино, формирование и выявление путей его развития должно занимать важное место для каждой страны.

Литературы

1. Dr. Tadjibayeva O.K.; Melikuziev I.M.; Khusanov Sh.T., Issues of the using the Special Effects as means of Visual expression in the Cinema art. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7, 2, 2020, 2204-2215.
2. Ikbal Melikuziev. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in uzbek historical films. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(05), 1554-1567. Retrieved from <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/10078>
3. Ikboljon, M., & Tirkashaliyevich, K. S. (2019). Creative researches of young cameramen on the creation of graphic image in modern uzbek feature films.

International Journal of Engineering and Advanced Technology, 9(1), 5230-5236.
doi:10.35940/ijeat.A2948.109119

4. Ikboljon Melikuziev. (2016). Duties of a Cinematographer in Creating a Film. Journal of Literature and Art Studies, 6(7). <https://doi.org/10.17265/2159-5836/2016.07.013>

5. Melikuziev, I. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in Uzbek historical films. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(5), 1554–1567.

6. S Khusanov, B Bazarbayev, K Xidirova (2020) [Lacking professional personnels as the major issue in the "karakalpakfilm" cinema studio](#) - International Journal of Psychosocial Rehabilitation.

7. Хидирова, К. (2022). РАЗВИТИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО СТИЛЯ В УЗБЕКСКИХ КИНЕМАТОГРАФИИ. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(13), 20–23. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/6842>

8. Таджибаева О. К. Народные эпосы в театральном искусстве Центральной Азии //Филология и лингвистика в современном обществе. – 2014. – С. 17-20.

9. Tadjibaeva, O. K. . (2021). Epic Heritage - The Gold Treasure. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 3(06), 131–140. <https://doi.org/10.37547/tajjir/Volume03Issue06-18>.

10. Mirsaidova, D. . (2022). ZAMONAVIY OVOZ ISHLAB CHIQRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 2(5), 33–36. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/3063>.

11. Shokirova, G. (2022). PROBLEMS OF SKILLS OF YOUNG FILMMAKERS IN UZBEK CINEMATOGRAPHY. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(13), 201-207.

12. Agzamov, Doniyor. "TEXNIKA VA SAN'AT UYG 'UNLIGIDA OVOZ REJISSORLIGINING AHAMIYATI." Eurasian Journal of Academic Research 3.1 (2023): 109-112.

13. Adilov, A. (2022). THE IMPORTANCE OF SHOOTING STYLES WHEN CREATING A FEATURE FILM. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(13), 208-213.

14. Talabbaev, R. E. (2020). Problems And Errors Of Video Editing Beginners. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 2(10), 80-83.

15. Talabbaev, R. E. (2020). THE IMPORTANCE OF SOUND RECORDING AND PROCESSING USING MODERN COMPUTER TECHNOLOGY IN CINEMA. In WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS (pp. 194-196).

16. Ergashalievich, T. R. (2022). PLACE OF UZBEK ANIMATED FILMS IN THE WORLD OF ANIMATED FILMS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(6), 1250-1252.

17. Ergashalievich, T. R. (2022). The importance of investigation the experience of world cinema industry specialists in the development of Uzbek cinematography. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(5), 1022-1025.

18. Meliqo'ziev, I. . (2023). TARIXIY FILMLARDA SYUJET RIVOJI VA KOMPOZISIYA. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 3(2),126–133. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10042>.

18. Копадзе , А. (2023). МЕТАМОРФОЗЫ ИСТОРИИ МИРОВОГО ДУБЛЯЖНОГО ИСКУССТВА. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 3(2), 116–125. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10041>.

19. Khidirova, K. (2023). VISUAL AND EXPRESSIVE MEANS OF CINEMATOGRAPHY. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 3(2), 134–141. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10052>.

20. HATAM FAYZIEV -A BRIGHT REPRESENTATIVE OF THE UZBEK CINEMATOGRAPHY SCHOOL Iqbal Mamasodikovich Melikuziev Uzbek State Institute of Arts and culture, "Voicedirecting and operatic skills" head of the department, doctor of philosophy in art Sciences (PhD), professor, e-mail: iqbol.1981.nozxon@gmail.com <https://doi.org/10.5281/zenodo.7509691>.

21. ShCh Amanmuradov /STUDYING THE SUBJECT "TECHNOLOGY AND PRACTICE OF SOUND DESIGN" AT THE STATE INSTITUTE OF ARTS AND CULTURE OF UZBEKISTAN //Art: Actual Problems of Theory and Practice, 2021.

22. ShCh Amanmuradov / PECULIARITIES OF THE SOUND-VIEW MONTAGE OF THE FILM "THE MAN LEAVES THE BIRDS" // Oriental Art and Culture, 2022.

23. N Sadikova/ EXPLORING INNOVATIVE METHODS AND THE CHALLENGE OF MODULAR LEARNING IN SOUND DESIGN TEACHING// Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and, 2022.

24. O.R Rakhimdjanov / The Role And Importance of Using the Experience of Foreign Modern Cinematographers in the Development of Uzbek Cinematography// Open Access Repository, 2022.

25. O.R Raximdjanov/ ZAMONAVIY OVOZ REJISSYORLIGINING ASOSIY TAMOYILLARI// Oriental Art and Culture, 2022.

26. A.Утаев/ПОЛЬ СЦЕНАРНОГО МАСТЕРСТВА В АНИМАЦИИ//Eurasian Journal of Academic Research, 2022.

27. AS Utaev/ANIMATSIYA REJISSURASI: AKTYORLIK MAHORATINING O 'RNI//Oriental Art and Culture, 2022.